

Bitácora de experiencias de los pacientes a lo largo de su tratamiento con TMS	
Paciente:	
Fecha:	
Hora de inicio:	Hora de finalización:
Número de sesión:	Intensidad (%):
Estado inicial del paciente (Pre-tratamiento)	
¿Qué actividades realizaste durante la semana? (Observar presencia de anhedonia).	
¿Qué nos puedes decir acerca de tu última sesión hasta ahora?	
Estado físico	
- Aspecto general	
- Movilidad	
Estado mental	
- Orientación	
- Memoria y atención	
Estado de ánimo	
Predisposición	
- Puntualidad y asistencia	
- Anticipación positiva	
- Anticipación negativa	
Observaciones durante el Tratamiento	
Estado de ánimo	
- Expresión facial	
- Lenguaje corporal	
- Iniciativa de dialogo	

- Contacto visual	
Conductas adoptadas durante el tratamiento.	
Presencia de incomodidad durante el tratamiento.	
Pausas durante el tratamiento (especificar el motivo).	
Actitud durante el tratamiento.	
Observación Post-tratamiento	
Estado físico (movilidad)	
Estado de ánimo	
Efectos secundarios	
Predisposición	
- Actitud frente al tratamiento	
Reflexión	
¿Qué opinas del tratamiento?	
¿Cómo te sientes después de esta sesión?	
¿Quieres brindar un comentario acerca de la sesión?	